

ILK YOSHDAGI RIVOJLANISHIDA MUAMMOLARI BO'LGAN BOLALARNI TARBIYALASH VA IJTIMOIIY MOSLASHUVI BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASINI TAHLIL QILISH

*Z.I.Sabirova Nizomiy nomidagi O‘zMPU Dotsent Logopediya yo‘nalishi
201-guruh talabasi U.Abdinasirova*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645040>

Anotatsiya: Mazkur maqolada ilk yoshdagi rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalarni tarbiyalash va ularning ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash masalalari yoritilgan. Xorijiy mamlakatlarda qo‘llanilayotgan erta aralashuv, inklyuziv ta‘lim va oilaga yo‘naltirilgan yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu tajribalarni milliy ta‘lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы воспитания и социальной адаптации детей раннего возраста с нарушениями развития. Анализируется зарубежный опыт раннего вмешательства, инклюзивного образования и семейно-ориентированных подходов. Особое внимание уделено возможностям адаптации эффективных международных моделей в национальную систему образования на основе современных психолого-педагогических теорий.

Abstract: This article examines the issues of upbringing and social adaptation of young children with developmental difficulties. It analyzes international experience in early intervention, inclusive education, and family-centered approaches. Special attention is given to the possibilities of adapting effective foreign practices to the national education system based on modern psychological and pedagogical theories.

Ilk yosh (0–3 yosh) bolalik rivojlanishining eng muhim va sezgir (sensitiv) davri hisoblanadi. Aynan ushbu davrda markaziy nerv tizimi intensiv rivojlanadi, kognitiv, nutqiy, emotsional va ijtimoiy funksiyalarning poydevori shakllanadi. L.S.Vigotskiy ta‘kidlaganidek, bolaning rivojlanishi biologik yetilish emas, balki ijtimoiy muhit bilan o‘zaro ta‘sir jarayonidir. Shu bois ilk yoshdagi rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalar masalasi bugungi kunda jahon miqyosida dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Ilmiy adabiyotlarda rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalar tushunchasiga psixik rivojlanishning kechikishi (ZPR), nutq rivojlanishining kechikishi (ZRR), autizm spektri buzilishlari, sensor, motor va intellektual cheklanishlar kiradi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda har bir 6-bola rivojlanishida ma‘lum darajadagi muammolarga ega. Ushbu holat o‘z vaqtida aniqlanmasa, maktab yoshida chuqur o‘quv qiyinchiliklari va ijtimoiy moslashuv buzilishlariga olib keladi.

A.N. Leontyev faoliyat nazariyasiga ko‘ra, bolaning shaxs sifatida shakllanishi erta yoshdan boshlab faoliyat turlari orqali amalga oshadi. Agar bu jarayonda rivojlanish cheklovlari e‘tibordan chetda qolsa, ikkilamchi nuqsonlar yuzaga keladi. Shu sababli ilk yoshdagi muammolarni erta aniqlash, pedagogik va psixologik yordam ko‘rsatish zamonaviy ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ilk yosh davrida bolalarni tarbiyalash psixologik-pedagogik jihatdan murakkab va mas‘uliyatli jarayon bo‘lib, u bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini chuqur hisobga olishni talab etadi. J.Piaje nazariyasiga ko‘ra, 0–2 yosh davri sensomotor bosqich bo‘lib, bola atrof-muhitni sezgi va harakatlar orqali anglaydi. Bu bosqichda har qanday rivojlanish buzilishi keyingi kognitiv rivojlanishga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

L.S.Vigotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi ilk yosh pedagogikasining metodologik asosi hisoblanadi. Ushbu nazariyaga ko‘ra, bola kattalar yoki malakali tengdoshlar yordamida o‘z imkoniyatlaridan yuqori darajadagi faoliyatni bajara oladi. Rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalar uchun bu yondashuv ayniqsa muhim bo‘lib, individual pedagogik qo‘llab-quvvatlashni talab etadi. Ilk yosh tarbiyasida emotsional xavfsizlik, barqaror ijtimoiy muhit va sensor stimulyatsiya muhim omillar sanaladi. Boulbyning bog‘lanish nazariyasiga ko‘ra, bola va parvarishlovchi shaxs o‘rtasidagi mustahkam emotsional aloqa bolaning psixik sog‘lom rivojlanishiga asos bo‘ladi. Rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalarda bu aloqa ko‘pincha buzilgan bo‘lib, maxsus pedagogik yondashuvni talab qiladi. Shuningdek, pedagogik jarayonda individual-differensial yondashuv, o‘yin faoliyati, sensor rivojlantirish mashqlari, nutqiy stimulyatsiya asosiy metodlar sifatida qo‘llaniladi. Zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlar ilk yoshda ko‘rsatilgan sifatli tarbiya va ta’lim bolaning keyingi hayotidagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil ekanini tasdiqlaydi.

Nogiron farzandga ega bo‘lgan oilalarga xos xususiyatlar:

- hayot shaklining o‘zgarishi yoki buzilishi
- keskin stress;
- qo‘shimcha moliyaviy yuk;
- oilaviy munosabatlarning yomonlashuvi, muammoli bola;
- boshqa oila a‘zolarining noroziligi;
- bolaning onaga permament qaramligini oshishi;
- “boqimandalik” ni yuzaga kelishi;
- kelajakka bo‘lgan umidsizlik.

1. Konstruktiv oilalar (ijobiy qabul qilish);

2. Muammoga munosabati halokatli oilalar (hissiy rad etish).

E.V.Kulagina tomonidan olib borgan tadqiqotlarda oilada ota onaning ro‘li taqsimlangan bo‘lib, ota iqtisodiy jixatdan taminlasa, ona uy bekasi bo‘lib ham imkoniyati cheklangan bolaga qaragani sababli oilaviy nizolar kelib chiqadi

G.F.Nesterova o‘z ishida rollarni bunday taqsimlanishi bilan bolani tarbiyalash bilan band bo‘lgan ona ko‘pincha rasmiy rahbarga aylanishini ko‘rsatadi va bola uchun barcha qarorlarni onasi qabul qiladi.

Xorijiy mamlakatlarda rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalar bilan ishlashda erta aralashuv tizimi yetakchi o‘rin egallaydi. Ushbu yondashuv AQSh, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Yaponiya va Janubiy Koreyada keng qo‘llaniladi. Early Intervention tizimi bolaning tug‘ilganidan 3 yoshgacha bo‘lgan davrda aniqlangan rivojlanish cheklovlariga kompleks yordam ko‘rsatishni nazarda tutadi. AQShda IDEA qonuni asosida erta aralashuv davlat tomonidan kafolatlangan. Bu tizimda multidissiplinar jamoa — maxsus pedagog, psixolog, logoped, fizioterapevt va shifokorlar hamkorlikda faoliyat olib boradi. Bronfenbrennerning ekologik rivojlanish nazariyasiga asoslanib, bola faqat individual emas, balki oila va ijtimoiy muhit bilan birgalikda rivojlanadi, degan tamoyil qo‘llaniladi. Finlyandiya va Shvetsiyada maxsus ta’lim inklyuziv ta’lim bilan uzviy bog‘langan. Rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalar erta yoshdan umumiy bolalar muassasalariga integratsiya qilinadi. Bu yondashuv ijtimoiy moslashuvni yengillashtiradi va stigmatizatsiyani kamaytiradi. Yaponiya tajribasida esa ota-onalar bilan yaqin hamkorlik muhim o‘rin tutadi. Oilaga yo‘naltirilgan model asosida ota-onalar maxsus treninglardan o‘tkazilib, bola rivojlanishining faol ishtirokchisiga aylantiriladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni

ko’rsatadiki, xorijiy tajribada erta aralashuv bolaning intellektual va ijtimoiy rivojlanish natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Germaniyada odatda, nogironlik bo’yicha pensiya sug’urtasi narxi oyiga 30-50 evrogacha, ba’zan esa ko’proq bo’ladi, bu ma’lum omillarga va siz talab qiladigan sug’urta turiga bog’liq. Agar siz ishlay olmasangiz, oyiga taxminan 1000 evro miqdorida pensiya olasiz. Frantsiyada nogiron bolalar uchun ta’lim nafaqasining asosiy miqdori oyiga 140,53 evro. Maktabga qaytish uchun nafaqa miqdori bolaning yoshiga qarab 392,05 evrodan 428,02 evrogacha (2022 yildan boshlab o’quv yili) o’zgaradi. Ota-onaning mavjudligi uchun kunlik nafaqa miqdori kunga 62,44 evro miqdorida belgilanadi.

Ijtimoiy moslashuv rivojlanishida muammolari bo’lgan bolalar uchun eng muhim rivojlanish ko’rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy moslashuv bolaning jamiyat me’yorlari, ijtimoiy rollar va muloqot ko’nikmalarini egallash jarayonidir. A.V.Petrovskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasiga ko’ra, shaxs jamiyatda faol ishtirok etish jarayonida shakllanadi. Ijtimoiy moslashuvni ta’minlashda o’yin terapiyasi, ijtimoiy-hissiy rivojlantirish mashg’ulotlari va guruhiy faoliyatlar muhim ahamiyatga ega. Erik Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasiga muvofiq, ilk yoshda “ishonch – ishonchsizlik” bosqichi shakllanadi. Agar bola ushbu bosqichni muvaffaqiyatli o’tsa, ijtimoiy munosabatlarga ochiq bo’ladi. Rivojlanishida muammolari bo’lgan bolalar uchun strukturalangan muhit yaratish, vizual qo’llanmalar, ijtimoiy hikoyalar (social stories) va modellar usullari samarali hisoblanadi. Autizm spektri buzilishi bo’lgan bolalarda aynan ushbu metodlar keng qo’llaniladi. Shuningdek, inklyuziv ta’lim muhitida sog’lom tengdoshlar bilan o’zaro muloqot ijtimoiy moslashuvni tezlashtiradi. Bandura ijtimoiy o’rganish nazariyasiga ko’ra, bola kuzatish va taqlid orqali ijtimoiy xulq-atvorni o’zlashtiradi. Shu bois rivojlanishida muammolari bo’lgan bolalarni jamiyatdan ajratmasdan, qo’llab-quvvatlovchi muhitda tarbiyalash ijtimoiy moslashuvning eng samarali yo’li hisoblanadi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasini milliy ta’lim tizimiga tatbiq etish jarayoni ilmiy asoslangan va bosqichma-bosqich yondashuvni talab etadi. Har bir davlatning ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va ta’lim tizimi xususiyatlari inobatga olinishi zarur. Shu nuqtai nazardan, xorijiy modellarni to’liq ko’chirish emas, balki moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Vigotskiy nazariyasiga asoslanib aytish mumkinki, ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog’liq. Shu bois erta aralashuv, multidissiplinar yondashuv va oilaviy hamkorlik kabi xorijiy tajribalar milliy maktabgacha ta’lim tizimiga moslashtirilishi mumkin. Masalan, AQSHdagi Individual Education Plan tajribasi individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda muhim model bo’la oladi. Milliy ta’lim tizimida maxsus pedagoglar, defektologlar va logopedlar tayyorlash tizimini kuchaytirish zarur. Xorijiy tajribada kadrlar tayyorlash uzluksiz kasbiy rivojlanish tamoyiliga asoslanadi. Bundan tashqari, ota-onalarni pedagogik jarayonga jalb etish xorijiy tajribadan o’rganilishi lozim bo’lgan muhim jihatdir. Shuningdek, inklyuziv ta’limni rivojlantirish orqali rivojlanishida muammolari bo’lgan bolalarning ijtimoiy moslashuvi ta’minlanadi. Xorijiy tajribani milliy sharoitga moslashtirish orqali sifatli, adolatli va samarali ta’lim tizimini shakllantirish mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, ilk yoshdagi rivojlanishida muammolari bo’lgan bolalar bilan ishlashda erta aralashuv va ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Ilk yosh davrida aniqlangan rivojlanish cheklovlari o’z vaqtida tuzatilsa, bolaning keyingi ta’lim va ijtimoiy hayotdagi muvaffaqiyati sezilarli darajada oshadi. Xorijiy tajriba tahlili shuni ko’rsatadiki, multidissiplinar yondashuv, oilaviy hamkorlik va inklyuziv muhit rivojlanishida muammolari bo’lgan bolalar ijtimoiy moslashuvining asosiy omillari hisoblanadi. Vygotskiy, Piaje, Erikson va Bandura nazariyalari ushbu jarayonlarning ilmiy asosini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muzaffarova Xayitgul Nesibovna Egamberdiyeva Shahnoza Akbarovna ERTA TASHXIS VA ABILITATSIYA (Uslubiy ko‘rsatma). JIZZAX – 2023
2. Mamedov K., Xodjayev B. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Muminova L.R. Nogiron bolalarning oilada tarbiyasi. Toshkent -1996
4. Pedagogika Psixologiya diagnostika. Nurkeldiyeva.D.A. Toshkent -2019
5. P.M.Po‘latova, L.Sh.Nurmuxamedova, D.B.Yakubjonova, . Z.N.Mamarajabova , Sh.M.Amirsaidova, A. D.Sultonova. Maxsus pedagogika Toshkent -2014